

ABDULLA AVLONIYNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI QARASHLARI

Abdullayeva Gulyor Ganjaboy qizi¹, Buriyeva Shaxnoza Inat qizi²

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi,

²Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244518>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mashhur jadid ma‘rifatchisi Abdulla Avloniyning yoshlar tarbiyasiga oid qarashlari tahlil qilinadi. Muallifning ta‘lim va tarbiya borasidagi fikrlari, uning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari asosida yoritiladi. Avloniyning jismoniy, aqliy, axloqiy va estetik tarbiya haqidagi g‘oyalari tahlil qilinib, ularning bugungi kundagi dolzarbligi ochib beriladi. Shuningdek, milliy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni va Avloniyning fikrlarining hozirgi ta‘lim tizimidagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Ushbu maqola yosh avlodni tarbiyalash va ularni barkamol inson sifatida shakllantirishda Avloniyning merosidan foydalanishning ahamiyatini ko‘rsatishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli davr, inqilob, media, tarbiya, jadidchilik, maorif, ma‘naviyat, ma‘rifat.

Har bir millatning o‘z ma‘naviy qiyofasi mavjud. Bugungi kunda har tomonlama rivojlanayotgan jamiyatimizda ma‘naviyatni yuksaltirish yuksak vazifalardan biridir. Ma‘naviyatimizni yanada rivojlantirishda esa millatimiz tarixini, ma‘naviy qiyofasini o‘zida badiiy aks ettirgan, tarixiy badiiy hamda ilmiy asarlarning ahamiyati va o‘rni beqiyosdir. O‘zbek adabiyotida bunday asarlar juda ko‘p. Ular yosh avlodni barkamol qilib voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Bu jihatdan, taniqli o‘zbek adibi Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan to‘rt qismdan iborat “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” hamda “Birinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Ikkinchi muallim”, “Maktab gulistoni” kabi darsliklari ham xarakterli bo‘lib hisoblanadi. Bu asarlardagi mukammal fikrlarning g‘oyaviy to‘liqligi, ta‘lim-tarbiya tizimiga va tushunchalariga doir fikrlarning ilmiy-nazariy asoslanganligi yuqoridagi fikrlarimiz dalilidir.

Abdulla Avloniy – o‘zbek ma‘rifatchiligida muhim o‘rin tutgan shaxs bo‘lib, uning yoshlarga oid tarbiya haqidagi qarashlari bugungi kun uchun ham dolzarbdir. U tarbiyani millatning kelajagi bilan bog‘lab, yoshlarni barkamol qilib tarbiyalash orqali jamiyatni rivojlantirish mumkinligini ta‘kidlagan. Avloniy o‘zining mashhur “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida tarbiya masalalarini atroflicha yoritib bergan. Xalqning davlatning yuksalishi uchun ta‘lim-tarbiyaning o‘rni va yo‘li beqiyos albatta. Abdulla Avloniy yoshlarni ta‘lim bilan bir qatorda tarbiyasini ham o‘ylagan buyuk shaxs hisoblanadi, uning isboti ila ushbu misralarni ko‘rsatishimiz mumkin: “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir”, binobarin tarbiya axloq masalalari o‘ylanmagan, tartib bo‘lmagan joyda ta‘limda ham oqsashlar bo‘shliqlar paydo bo‘ladi. Bu fikr orqali Avloniy tarbiyani millatning hayot-mamot masalasi sifatida ko‘radi. U yoshlarga ta‘lim berishning nafaqat ilmiy, balki axloqiy jihatdan ham muhimligini ta‘kidlaydi. Yoshlarni vatanparvar, halol, bilimdon va mehnatsevar qilib tarbiyalash uning qarashlarida asosiy o‘rin egallaydi. Avloniy biz fan arbobi, publisist, yozuvchi sifatida emas balki, pedagog sifatida ham ko‘rishimiz mumkin ekan.

Avloniyning fikricha, yoshlarni tarbiyalashda quyidagi asosiy qadriyatlarga e'tibor berish lozim:

Vatanparvarlik – Yoshlarni vatanini sevishga o'rgatish. Avloniy yoshlarga vatan xizmatini oliy burch deb bilishga undaydi. Bu haqida o'zining 1913-yilda yozgan va 1917-yilda ikkinchi bor nashr qilingan “Turkiy Guliston yoxud axloq” risolasida ham shunday fikrlarni qoldirgan: “*Vatan, har bir kishining tug‘ulib o‘sgan shahar va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tug‘ilgan, o‘sgan joyi-ni jonidan ortiq suyar. Hatto bu vatan hissi, tuyg‘usi hayvonlarda ham bor. Agar bir hayvon o‘z vatanidan - uyuridan ayrilsa, o‘z yeridagi kabi rohat-rohat yashamas. Maishati talx bo‘lur, har vaqt dilining bir go‘shasi o‘z vatanining muhabbati turar.*”

Halollik va mehnatsevarlik – Inson o'zining hayotdagi o'rnini halol mehnat bilan topishi kerakligini ta'kidlaydi. U halollikda gap ko'pligini, bir kishining haqi bir kishida qolishi mumkin emasligini yoshlarga tushuntirish zarurligi haqida aytib o'tadi. Fazilatlarni faylasuf-pedagog yaxshi xulqlar, illatlarni esa yomon xulqlar deb ataydi. Matonat, diyonat, halollik, sharaf, hayo singari musulmon Sharqi uchun an'anaviy bo'lgan fazilatlar sharhi bilan birgalikda Avloniy vijdon, insonlarni mehnatsevarlikga chorlovchi bir qator Turkistonda milliy demokratik davlat qurishni nazarda tutgan.

Adolat va insonparvarlik–Avloniy yoshlarni adolatli bo'lishga va boshqalarga mehr-oqibat bilan munosabatda bo'lishga chaqiradi.Yaxshi muomala, yaxshilik, hilmilik, qilish insonlarga targ'ib qilgan

Bilimga intilish – U yoshlarning ilm-ma'rifatga intilishini rag'batlantirib, bilim jamiyatning eng muhim boyligi ekanini uqtiradi.

Abdulla Avloniy jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri sifatida xalqni ma'rifatli qilishga intilgan. U o'z davridagi eski usuldagi ta'lim tizimining zamon talablariga javob bermasligini anglab yetib, yangi usuldagi maktablar ochish, darsliklar yaratish va pedagogik g'oyalarni ilgari surish bilan shug'ullangan. Avloniyning ma'rifatchilik sohasidagi asosiy asarlaridan biri “Turkiy guliston yoxud axloq” bo'lib, unda u ta'lim-tarbiya masalalarini keng yoritgan. Uning fikricha, ta'lim va tarbiya inson hayotining eng muhim poydevori bo'lib, millat kelajagi yoshlarning qanday tarbiya olishiga bog'liq.

Avloniyning tarbiya borasidagi qarashlari quyidagi asosiy yo'nalishlarda shakllangan:

Jismoniy tarbiya – bola sog'lom bo'lishi uchun jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi, to'g'ri ovqatlanishi va mehnatga o'rganishi kerak.

Aqliy tarbiya – bolalar ilm olishlari, turli fanlarni o'rganishlari va tafakkur qilishlari lozim.

Axloqiy tarbiya – inson halol, vijdonli va odobli bo'lishi kerak. Axloqsiz kishining jamiyatga foydasi tegmaydi.

Estetik tarbiya – bolalar go'zallikni anglay bilishlari, san'at va madaniyatni o'rganishlari kerak.

Avloniyning ta'kidlashicha, agar yoshlar to'g'ri tarbiya olmasa, ular kelajakda jamiyat uchun zararli bo'lib yetishadi. U shunday degan: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir.” Bu fikr tarbiyaning naqadar muhim ekanini ko'rsatadi. Avloniy yoshlarni tarbiyalashda milliy qadriyatlarning tutgan o'rnini alohida ta'kidlagan. U o'zbek xalqining an'analari, urf-odatlar va diniy e'tiqodi yoshlar ma'naviy shakllanishida muhim ahamiyatga ega deb hisoblagan. Shu sababli, u tarbiyada milliy o'ziga xoslikni saqlashga katta ahamiyat bergan. Milliy ruhdagi tarbiya Avloniyning darsliklarida ham yaqqol ko'rinadi. U yozgan kitoblarda ona tiliga hurmat, vatanga muhabbat, ota-onaga ehtirom

kabi mavzular keng yoritilgan. Uning fikricha, yoshlar o‘z xalqining tarixini va madaniyatini chuqur bilishlari kerak.

Hozirgi zamon ta’lim tizimida Avloniyning tarbiya haqidagi qarashlari hanuz dolzarb. Bugungi kunda yoshlarning axloqiy va ma’naviy tarbiyasiga e’tibor qaratish muhim sanaladi. Axborot texnologiyalari rivojlangan, globallashuv jarayonlari kuchaygan bir davrda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash dolzarb masalaga aylangan. Avloniyning fikricha, tarbiya bilan shug‘ullanish faqat maktab yoki oila zimmasiga tushadigan vazifa emas. Bu butun jamiyatning mas’uliyatidir. Uning quyidagi so‘zlari bugungi kunda ham katta ahamiyatga ega: “Tarbiya yo‘q joyda ilm yo‘q, ilm yo‘q joyda taraqqiyot yo‘q” Abdulla Avloniy yoshlar tarbiyasiga katta e’tibor qaratgan va ularning jismoniy, aqliy, axloqiy hamda estetik jihatdan yetuk bo‘lishlarini muhim deb bilgan. Uning ta’lim va tarbiya haqidagi qarashlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Xulosa qilib aytsak, yoshlarni har tomonlama rivojlantirish, ularga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish Avloniyning asosiy g‘oyalaridan biri bo‘lib, bu fikrlar hozirgi ta’lim tizimi uchun ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shunday ekan, biz Avloniyning tarbiya haqidagi fikrlarini o‘rganish, ularni hayotimizda qo‘llash va yosh avlodga yetkazishimiz lozim. Chunki faqat ilmi, tarbiyali va madaniyatli yoshlar jamiyatning kelajagini yuksaltira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29- apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni
2. B.Qosimov. Milliy uyg‘onish: jasorat, ma’rifat, fidoyilik. Toshkent “Ma’naviyat”, 2002, 252 bet.
3. Jadidlar. Abdulla Avloniy: risola./ Olim Oltinbek.- Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 59- bet
4. Bag‘rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi: YUNESKO bosh konferensiyasining 28 sessiyasida qabul qilingan (1995 y. 16 noyabr, Parij)//Nashr uchun mas’ullar: A.Saidov, K.Jo‘raev.–T.: YUNESKO, 1999. –15 b.
5. “Turkiy guliston yoxud axloq” Abdulla Avloniy
6. Bekmurodov M. Milliy mentalitet va ma’naviyat.–T.: Adolat, 2002.–79 b.
7. Beneman R. Deyatelnost religioznych organizatsiy po ukrepleniyu mejreligioznogo soglasiya.//Mejreligioznoe soglasie–vajnoe uslovie uglebleniya demokraticeskix protsessov v stranax sentralnoy Azii. Materialy mejdunarodnoy konferensii. –T.: 2002. –125–126 s.
8. Betti Readon. Bag‘rikenglik: tinchlik sari olg‘a qadam. 1997. –164 b.
9. Bikritskiy V. Kishilar o‘rtasida ma’naviy–axloqiy munosabatlar.– T.: O‘zbekiston, 1975. – 38 b.
10. Boboev H., G‘ofurov Z. O‘zbekistonda siyosiy va ma’naviy–ma’rifiy ta’limotlar taraqqiyoti. –T.: Yangi asr avlodi, 2001. –480 b.
11. Boboev H. Amir Temur va uning qarashlari. –T.: O‘zbekiston, 1992. –79 b.
12. Davletshin M.R. Zamonaviy maktab o‘qituvchisining psixologiyasi. –T.: O‘zbekiston, 1999. –29 b
13. Mavlonova.A., B.Normurodova. “Tarbiyaviy ishlar metodikasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, “FAN” 2008 y.